

TURKISTON MUXTORIYATINING O'RGANILISH TARIXI

Azimova Yulduz Djura qizi

O'zMU Tarix fakulteti Toshkent O'zbekiston
"Arxivshunoslik va manbaashunoslik" kafedrası
I bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston Muxtoriyati tarixini o'rgangan olimlar tarixshunoslarning yozgan asarlari va ularning mazmuni qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston Muxtoriyati, hukumat, I qurultoy, IV qurultoy, "Ulug' Turkiston" gazetasi, G.K.Safarov, Ra'no Rajabova, Ravshan Abdullayev, Marat Hasanov, Saidakbar A'zamxodjayev

Hozirgi kunda kam inson bu mavzuga qo'l urgan bo'lsa kerak deb, shu mavzuni o'zim uchun magistrlik dissertatsiyam mavzusi qilgan edim. Vaholanki, son sanoqsiz insonlar: tarixshunos olimlar, manbashunoslar, sharqshunoslar va pedagoglarga ham bu mavzu qiziq ekan. Bunga sabab O'zbekiston Respublikasining tom ma'noda birinchi mustaqillikka erishgan davri bo'lgan. Garchi bu muvaqqat hukumat bor yo'g'i 72 kun yashagan bo'lsada, ko'pgina ziyoli xalqparvar ilm ahli bu mustaqillik uchun jon berganiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

1917 yildagi fevral inqilobi Turkiston hayotiga kata o'zgarishlar olib kirdi. Inqilobdan keyin Turkiston o'lkasida mustaqillik va ozodlik yo'lida faoliyat olib boruvchi ko'pgina siyosiy tashkilotlar, partiyalar, vujudga keldi. Taraqqiyparvar ziyolilar Turkistonga federatsiya asosida muxtoriyat berilishi borasidagi talablari bilan chiqa boshladilar.

Davlatchilik qurilishi masalasiga yondashish, Turkistonning to'la muxtoriyat olish g'oyasini ilgari surish milliy gazeta sahifalarida 1917 yil aprel oyidan boshlab ko'zga tashlanadi^[14]. Chunki 1917 yil aprelda bo'lib o'tgan Turkiston musulmonlari I qurultoyining tub maqsadi ham mamlakatni qanday idora qilish hamda milliy hukumat tuzishga hozirlik ko'rish bo'lgan.

"Millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash to'g'risidagi Deklaratsiyasi"ga asoslangan holda 1917 yil 27 noyabr sanasida o'lka musulmonlarining favqulotda IV qurultoyida o'lkadagi dastlabki milliy demokratik davlat – Turkiston Muxtoriyati tashkil etildi.

Qurultoyda Turkiston Muvaqqat Kengashi a'zolaridan Turkiston muxtoriyati hukumati (8 kishidan iborat) tuzildi. Yevropalik aholi vakillari orasidan nomzodlar ko'rsatilishi uchun ularga ham yana 4 o'rin ajratildi. Hukumat

¹⁴ S.Madyarova Turkiston Muxtoriyati tarixshunosligi (1917-2008yy) T.F.N. darajasini olish dissertatsiyasi Toshkent - 2010 yil.

tarkibiga Muhammadjon Tinishboyev (Bosh vazir va ichki ishlar vaziri), Islom Shoahmedov (Bosh vazir o‘rinbosari), Mustafó Cho‘qay (tashqi ishlar vaziri), Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev (harbiy vazir), Hidoyatbek Agayev (yer va suv boylklari vaziri), Obidjon Mahmudov (oziq-ovqat vaziri), Abdurahmon O‘razayev (ichki ishlar vazirining o‘rinbosari), Solomon Gersfeld (moliya vaziri) kiritildi. Keyinchalik hukumat tarkibida ayrim o‘zgarishlar yuz berdi. M. Tinishboyev Alash o‘rda Muxtoriyati faoliyatida qatnashish uchun Orenburgga jo‘nab ketgach (1917-yil), Mustafó Cho‘qay Bosh vazir lavozimini bajarishga kirishdi. Shoahmedov moliya vaziri (S. Gersfeld o‘rniga), Potelyaxov oziq-ovqat vaziri (O. Mahmudov o‘rniga), O. Mahmudov adliya vaziri, Nosirxon To‘ra maorif vaziri, Saidnosir Mirjalilov hukumat xazinachisi lavozimlarini egallashdi. Savodsiz bolshevik komissarlardan farqli ravishda hukumat a‘zolari chuqur ma‘lumotli taraqqiyparvar ziyolilar bo‘lib, ulardan 5 nafari huquqshunos edi. Turkiston Millat Majlisi 54 nafar (36 musulmon, 18 yevropalik) a‘zodan iborat bo‘lishi kerakligi belgilandi. Qurultoy jarayonida 32 kishidan iborat Millat Majlisi saylandi^[15].

Milliy majlis a‘zolariga yuqoridagi insonlardan tashqari quyidagi insonlar kirdi: Ubaydulla Xodjayev, Toshpo‘latbek Norbo‘tabekov, Sadridin Sharifxodjayev, Kungirxodja Xodjinov, Ismatulla Ubaydullin, Said Ja‘farboy Saidov, Islom Shoaxmedov, Abdurahmonbek Urazayev, Xidoyatbek Yurali Agayev, Nosirxonto‘ra Komolxonto‘rayev, Mirodil Mirzaahmedov, Toshxodja Ashurxodjayev, Abdulqodir Qushbegiyev, Obidjon Mahmudov, Jamshidbek Qorabekov, Abdusamad Abdusalimov, Abdulla Dersalin, Musa Akchirin, Mustafó Mansurov, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Ibragim Davletshin, Muhammadjon Tinishboyev, Xalil Shirinskiy, Tolibjon Musaboyev, Olimxonto‘ra Shokirxonto‘rayev, Sobirjon Yusupov, Odiljon Umarov va boshqalar^[16].

“Ulug‘ Turkiston” gazetasining yozilishicha, 1917 yil dekabr oyida Toshkentda 60000 kishi ishtirok etgan miting o‘tkazildi. Munavvarqori rahbarligida uyushtirilgan bu miting qatnashchilari Turkiston Muxtoriyati hukumatini bir ovozda ma‘qulladilar va Turkistonda endi uchbu muvaqqat hukumatidan boshqa hech qanday hukumatni tan olmaslikka qaror qilganliklarini e‘lon qildilar.

Lekin muvaqqat hukumatning faoliyati uzoqqa yetmadi. 1918 yil 30 yanvardan boshlab Turkiston Muxtoriyatiga qarshi harbiy harakatlar boshlandi. Shu kundan boshlab o‘lkada ommaviy qirg‘inlar boshlandi.

“Ulug‘ Turkiston” gazetasi chuqur qayg‘u bilan xabar berganidek, “20 fevral Xo‘qand(Qo‘qon) tarixining eng dahshatli kuni bo‘ldi. Armanilar ayriqcha faoliyat ko‘rsatganlar...” Gazetadagi ushbu maqola “Xo‘qand hozir o‘liklar shahri” degan dahshatli ibora bilan tugaydi.

¹⁵ O‘zbekiston tarixi 10-sinf darsligidan Toshkent-2017yil

¹⁶ С.Агзамходжаев. История Туркестанской автономии. Ташкент- 2006 г -194стр

1918 yil 22-fevral kuni Qo'qon shahrida Rus-Osiyo banki binosida bolsheviklar tomonidan tayyorlangan "Tinchlik shartnomasi" imzolandi. Ushbu shartnomaning 2-moddasida: "Aholi o'lka Xalq Komissarlari Soveti hokimiyati va barcha mahalliy sovet tashkilotlari tan oladi", deb yozilgan edi.

Bu muvaqqat hukumat davrini o'rganilishi G.K.Safarovning "Колониальная революция"¹⁷ asari bilan boshlandi. Bu asarning yozilishiga asos Turkistondagi milliy-ozodlik va inqilobiy harakatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir dialektikasini siyosiy tushunish zarurati bo'ldi.

O'zbekistonda tarixchi olimlardan Ra'no Rajabova, Ravshan Abdullayev, Marat Hasanov Turkiston Muxtoriyati hamda 1917 yili Turkistondagi milliy siyosiy partiyalar faoliyati haqida hali sovet davrida – XX asr 80-yillarida dastlabki maqolalarni e'lon qildi. Xususan professor 2006 yilda nashdan chiqqan Saidakbar A'zamxodjayevning doktorlik dissertatsiyasining monografiyasi aynan Turkiston Muxtoriyatining milliy ozodlik kurashidagi harakatlari yorqin aks ettirilgan manbaa sifatida ko'rishimiz mumkin.

2010 yilda Salima Madyarovaning "Turkiston Muxtoriyatining tarixshunosligi (1917-2008)" himoya qilingan nomzodlik dissertatsiyasida o'sh paytgacha bo'lgan izlanishlarni qamrab oldi.

2021 yilda Qahramon Rajabov tomonidan ishlangan "Turkiston Muxtoriyati vazirlari hamda majlis a'zolari hayoti va taqdiri" kitobida o'sha davrning yirik namoyondalaridan tortib oddiy qurultoy a'zolariga qadar insonlarining taqdiri ilmiy jihatdan asoslangan holda yoritib berilgan.

Sovet davri tadqiqotlarining tarixshunoslik tahlili asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, Turkiston muxtoriyatining bu davrdagi tarixi har tomonlama, xolis yoritilmagan. O'sha vaqtda Turkistondagi siyosiy vaziyat va aholining bunga qarashlari to'liq o'rganilmagan.

Bu Muvaqqat hukumat davri nafaqat bizning davlatimizda balki, boshqa qo'shni davlatlar orasida ham o'rganilib kelinmoqda. Ularning qay tarzda mustaqil demokratik davlatga erishilgana olgani, bu hukumatning inqiroziga asl sabab nimalarda ekanligi ularning a'zolari hayoti keyinchalik qanday bo'lgani har bir tarixchi uchun qiziq bo'lsa kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Madyarova Turkiston Muxtoriyati tarixshunosligi (1917-2008yy) T.F.N. darajasini olish dissertatsiyasi Toshkent -2010 yil.
- 2.O'zbekiston tarixi 10-sinf darsligidan Toshkent-2017yil

¹⁷ O'zbek tilida "mustamlakachilik inqilobi" ma'nosini anglatadi. Сафаров Г. Колониальная революция(Опыт Туркестана) – М: Госиздат 1921г

3.С.Агзамходжаев. История Туркестанской автономии. Ташкент- 2006 г - 194стр

4. “Ulug’ Turkiston”: Turkiston o’lkasi tatarlari jamiyati byurosining nashri. Toshkent. (1917-1918)

5.Q.Rajabov. “Turkiston Muhtoriyati vazirlari hamda Milliy Majlis a’zolari hayoti va taqdiri.” Toshkent -2021yil.

